

Ο ΚΡΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ;

CROTON AND THE *METROPOLIS*: DETAILS OF SIMILARITIES OR DIFFERENCES?

The founders of Ancient Croton (last third of the 8th century BC) were undoubtedly from Achaia in the Peloponnese. Archaeological excavations have revealed the most recent levels of the *polis*, dating to the 4th and 3rd centuries BC (such as the rich coin treasure found in modern Croton at the 'Fondo Gesù' in 2005). As for the Archaic and Classical periods, our main interests lie in the latest discoveries on the Lakinion promontory. The material traces cannot attest any direct contact with the region of Achaia; on the contrary, they demonstrate a trend to create original craftsmanship in the first generations of colonists. Up to now, literary sources alone do confirm the continuity of the link with the motherland. That connection would become visible especially when a confederation among the Achaean *poleis* in Magna Graecia was created thanks to the initiative of Croton itself. However, some architectural terracottas recently studied by the author seem to provide important evidence of a concrete relationship between Croton and the Peloponnese.

KROTON E LA MADREPATRIA:
ELEMENTI DI CONFORMITÀ O DIVERGENZE?

Sull'origine achea di Crotona non esistono dubbi. Le fonti letterarie la accreditano in misura più che sufficiente¹, e l'alfabeto delle iscrizioni rinvenute entro il territorio ne costituisce l'inequivocabile prova definitiva². L'identità etnica di coloro che fondarono la *polis* nel corso dell'ultimo quarto dell'VIII sec. a.C. può quindi dirsi universalmente acquisita dalla comunità scientifica. Ciò nonostante, ancora manca la concreta dimostrazione di un legame puntuale tra coloni e madrepatria: una dimostrazione che l'archeologia non è stata finora in grado di dare. Bisogna infatti riconoscere come i problemi posti da questa disciplina siano maggiori rispetto alle soluzioni. In particolare, la cultura materiale riscontrabile a Crotona e nel suo territorio sembra evidenziare un'assoluta autonomia delle produzioni artigianali di questa *polis* nei confronti di quelle dell'Achaia. E, almeno per l'età arcaica, si assiste piuttosto ad un fenomeno di integrazione assieme alle altre città achee d'Occidente in una sorta di *koine*, come ben evidenziato da Claudio Sabbione sin dal 1979³.

In ogni caso, affrontare il problematico rapporto tra Crotona e la sua madrepatria è questione assai complessa e certamente subordinata alle condizioni di partenza con le quali la ricerca deve misurarsi, in quanto vincolate a difficoltà di tipo operativo data la marcata sovrapposizione della città moderna su quella antica. Lo sviluppo di un'azione sistematica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso ha intensificato in maniera sempre più incisiva la propria attività di tutela – attraverso un approccio assai complesso di archeologia urbana che prevede nella gran parte dei casi il ricorso ad interventi di emergenza –

1. J. BÉRARD, *La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell'Italia meridionale*, Torino 1963, p. 153-158; C. SABBIONE, M. GIANGIULIO, in *BTCGI V*, Pisa/Roma 1987, s.v. «Crotona», p. 472-521.
2. SABBIONE, GIANGIULIO, *loc. cit.* (*supra*, n. 1), p. 485-486; M.L. LAZZARINI, «Le iscrizioni del Lacinio», in *Santuari della Magna Grecia*, p. 242-244.
3. SABBIONE 1982; SABBIONE 1983.

permette oggi di avere a disposizione un quadro di conoscenze assai articolato sull'insediamento e senz'altro più rispondente alle esigenze della ricostruzione storica.

Oltre questo primo aspetto operativo, la ricerca archeologica evidenzia uno specifico problema di inquadramento cronologico, legato alle evidenze stratigrafiche recuperate. Scavare a Crotona significa, infatti, mettere in luce i livelli più tardi di una *polis* ormai in declino, immersa nei suoi complessi rapporti con le fiorenti potenze che in quei medesimi anni vanno turbando gli equilibri dell'intero Occidente. Da un lato i tiranni siracusani (Dionisio I, Dionisio II, Agatocle) e i condottieri epiroti (Alessandro il Molosso, Pirro), dall'altro la pressione delle popolazioni indigene e l'espansionismo romano sono causa di un processo di decadimento che determina una progressiva ma inesorabile contrazione dell'impianto urbanistico⁴. Le strutture abitative di norma rinvenute si riferiscono infatti ad una città che risente della grande crisi della prima metà del III sec. a.C. di cui è recente testimonianza l'importante ritrovamento di due tesoretti nel quartiere Fondo Gesù (Fig. 1). Il seppellimento del più prezioso di essi – composto da monete in argento, oro ed elettro assieme ad un piccolo nucleo di oreficerie – è ricollegato alla presa di Crotona da parte di Agatocle (296 a.C.), mentre intorno al 260 a.C. va datato l'occultamento del secondo tesoretto composto da 180 monete in bronzo⁵. Soprattutto il ripostiglio più antico è importante nella prospettiva di un inquadramento generale degli sconvolgimenti che hanno interessato la Crotona di quella fase della storia greca. La prevalenza di nominali Siracusani, Punici e Pegasi indicano l'attività di un mercante o di un cambiavalute che tesaurizza il circolante più ambito dell'epoca proiettandosi nel cuore degli scambi economici tra i due versanti del canale d'Otranto. Al contrario, l'altro tesoretto è assai più legato ai problemi dell'Occidente, con una prevalenza quasi assoluta di piccoli nominali siracusani che rivelano una sorta di monopolio da parte delle zecche di Siracusa nel momento del primo affacciarsi della monetazione di Roma in Italia meridionale. La seconda metà del III sec. a.C. rappresenta per Crotona, come per il resto della Magna Grecia, il vero periodo buio, con scontri e tentativi di occupazione da parte dei diversi aggressori che porteranno la *polis* achea a rientrare nella sfera di interessi della politica espansionistica romana: quando Thurii trascinerà Roma nelle vicende magnogreche, ciò comporterà un coinvolgimento diretto dei Crotoniati negli eventi della prima guerra punica, il cui esito sarà l'imposizione di una colonia *maritima*⁶.

4. Va segnalato al riguardo che, prima dell'arrivo di Pirro in Italia, il circuito delle mura di Crotona si sarebbe esteso per ben 12 mila passi (Liv. XXIV. 3, 1). Per gli aspetti urbanistici generali si veda R. SPADEA, «La topografia», in *Crotona* 1983, p. 119-166; *id.*, «Precisioni topografiche», in *Crotona tra IV e III sec. a.C.*, p. 19-34.

5. E.A. ARSLAN, «Monete, ripostigli, economia», in *Tesoro Nascosto*, p. 21-24.

6. Sulle problematiche di ordine storico legate a questo livello cronologico si vedano i fondamentali contributi di A. MELE: «Crotona e la sua storia», in *Crotona* 1983, p. 9-87; «Crotona greca negli ultimi due secoli della sua storia», in *Crotona tra IV e III sec. a.C.*, p. 235-291; «Crotona e la sua storia dalle origini all'età greca», in R. SPADEA (a cura di), *Omaggio a Crotona*, Roma 1992, p. 19-57.

I resti di abitato recuperati mostrano ampie tracce di ristrutturazioni e reimpieghi che provano la sistematica trasformazione dei piani urbanistici precedenti e, nel medesimo tempo, ostacolano la conoscenza dell'esatta definizione topografica dell'impianto originario. Una prima analisi dello sviluppo anteriore ai tragici avvenimenti tra IV e III sec. a.C. è stato però possibile ricavare dallo studio del principale santuario crotoniate, quello dedicato ad Hera *Lacinia*⁷, sito a circa 6 km a sud della città sull'odierno promontorio di Capo Colonna (Fig. 2)⁸. In particolare, la puntuale classificazione delle terrecotte architettoniche qui rinvenute consente di riconoscere in questi documenti la testimonianza diretta dell'attività di una bottega specializzata operante almeno dall'inizio del V sec. a.C. con un prolungamento tra metà IV e prima metà del III sec. a.C.⁹. Per l'età arcaica non esistono che tracce minime di una copertura dai caratteri

7. R. SPADEA, «Note di topografia da Punta Alice a Capo Colonna», in *Santuari della Magna Grecia*, p. 247-249; G. AVERSA, «Lo sviluppo del santuario di Hera *Lacinia*: problematiche generali e nuove ipotesi», in *Santuario di Hera Lacinia*, p. 31-49.
8. Si rammenta che il toponimo moderno deriva dall'unica testimonianza del tempio di età classica sopravvissuta in seguito ai vasti saccheggi dovuti alla cava impiantata sul luogo dal XV secolo.
9. G. AVERSA, «Ionismo e ionismi in Magna Grecia. Le terrecotte architettoniche dell'Heraion Lacinio», in I. EDLUND-BERRY, G. GRECO, J. KENFIELD (a cura di), *Deliciae Fictiles III. Architectural Terracottas in Ancient Italy: New Discoveries and Interpretations, Proceedings of the international conference held at the American Academy in Rome, November 7-8, 2002*, Oxford 2006, p. 252-258.

1

Fig. 1. – Crotona, tesoretto di «Fondo Gesù».

tipicamente acheo-coloniali databile al 580-570 a.C. ed una serie di tetti di influenza siceliota della seconda metà del VI sec. a.C., oltre a parti di un singolare tetto di un tipo che potremmo definire greco-orientale (tetto A), ascrivibile agli anni intorno al 560 a.C. Sebbene tali presenze non prettamente magno-greche nel santuario più eminente di Crotona debbano essere considerate con tutta la loro problematicità, anche nel caso di questa classe di materiali possiamo dire confermato il dato di una assoluta mancanza di collegamenti con il mondo dell'Achaia peloponnesiaca¹⁰.

Pur tuttavia, tali collegamenti possono forse essere dedotti in forma indiretta sulla base di informazioni ricavabili dalle fonti letterarie limitatamente però al solo V sec. a.C., allorché gli Achei d'Occidente (Crotona, Caulonia, Sibari) decisero di raccogliersi in una lega con la partecipazione della madrepatria che fornì il modello stesso per la confederazione¹¹. In base a quanto racconta Polibio (II. 39, 6), la lega italiota si incontrava presso

10. Il fenomeno negli stessi termini si registra parallelamente anche in area urbana.

11. La mediazione degli Achei di madrepatria sarebbe scaturita dalle sollevazioni seguite alla cacciata di Pitagora dalla città (Plb. II. 39, 4-5; Iamb., VP 263).

un tempio dedicato a Zeus *Homarios*, divinità cara agli Achei del Peloponneso¹². Ad oggi rimane tuttavia non identificata la collocazione della sede di questa lega¹³. Sono state avanzate varie proposte che, per quanto argomentate, rimangono ad ogni buon conto del tutto ipotetiche giacché non dimostrabili. È stato proposto il tempio classico di punta Stilo presso Monasterace Marina¹⁴ – l'antica Caulonia –, ma anche lo stesso tempio di Hera al Capo Lacinio¹⁵. A tal proposito, mi sembra interessante mettere in risalto un reperto sino ad oggi non considerato dalla ricerca archeologica. Trattasi di un'antefissa a palmetta che per argilla, soggetto e stile non è possibile inquadrare tra le produzioni della Magna Grecia, tanto meno tra quelle della Crotoniatide (Fig. 3)¹⁶. Al contrario, sono evidenti i suoi rapporti stilistico-tipologici con le produzioni corinzie della seconda metà del IV sec. a.C.¹⁷. Il ritrovamento di questa antefissa tra i materiali raccolti in occasione di una pulitura e ricognizione dei resti della villa romana tardo-repubblicana di Capo Cimiti (promontorio a sud di Capo Colonna da cui dista circa 8 km)¹⁸ obbliga a guardare con rinnovato interesse ad un tratto di costa finora poco considerato (Fig. 2). Del resto non può passare inosservata la notizia secondo cui proprio nei pressi di Capo Cimiti nel 1934 sarebbe stato trovato un cippo calcareo con iscrizione in caratteri arcaici dedicata a Zeus *Meilichios*, nella quale viene citato come dedicante un tale Phayllos (Fig. 4)¹⁹. Come noto, non è escluso che si tratti dell'unico greco d'Occidente che partecipò alla battaglia di Salamina, o comunque di un membro della sua famiglia²⁰. Ora, tornando all'antefissa a palmetta, l'atipicità di questa lastra in un contesto come quello

2

Fig. 2. – Pianta del territorio di Crotona.»

12. M. MOGGI, «Sulle origini della lega achea», in *Achei e identità etnica*, p. 117-132; A. AYMARD, «Le Zeus fédéral achaien *Hamarios-Homarios*», in *Mélanges M.O. Navarre*, Toulouse 1935, p. 435-470.
13. M. OSANNA, «Sull'ubicazione del santuario di Zeus *Homarios* in Magna Grecia», *DArch* 7.2 (1989), p. 55-63.
14. M. TORELLI, «I culti», in S. SETTIS (a cura di), *Storia della Calabria antica* I, Roma/Reggio Calabria 1988, p. 593.
15. G. DE SENSI SESTITO, «Il federalismo in Magna Grecia: la Lega italiota», in L. AIGNER FORESTI, A. BARZANO *et al.* (a cura di), *Federazioni e federalismo nell'Europa antica, Atti del Convegno Bergamo, 21-25 settembre 1992*, Milano 1994, p. 195-216.
16. G. AVERSA, «Le terrecotte architettoniche di Crotona. Nuove acquisizioni e considerazioni tipologiche», in *Kroton e il suo territorio* 78, tav. XXXVII, 23.
17. In particolare, è innegabile il confronto con le antefisse della stoà Sud di Corinto, monumento la cui datazione non è stata però ancora determinata stabilmente (330 a.C. o fine del IV sec. a.C.).
18. Sulla villa di Capo Cimiti: E. LATTANZI, «L'attività archeologica della Soprintendenza della Calabria nel 1981», in *Megale Hellas, Atti del XXI Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 2-5 ottobre 1981*, Taranto 1982, p. 227-228.
19. M.L. LAZZARINI, scheda in S. SETTIS, M.C. PARRA (a cura di), *Magna Graecia. Archeologia di un sapere, catalogo della mostra, Catanzaro, 19 giugno-31 ottobre 2005*, Milano 2005, p. 269, cat. II.114 (con bibl.).
20. Sul personaggio si veda M.C. MONACO, «Un'isolata presenza occidentale sull'Acropoli di Atene: l'anathema di Faillo di Crotona», in E. GRECO, M. LOMBARDO (a cura di), *Atene e l'Occidente. I grandi temi, Atti del Convegno Internazionale, Atene 25-27 maggio 2006*, Atene/Paestum 2007, p. 155-189 (con bibl.).

sommariamente descritto, nonché il suo impiego sicuro come elemento edilizio di copertura, fanno del reperto un indicatore inequivocabile dell'esistenza di un edificio nell'area, la cui dislocazione topografica (appartata rispetto alla *polis* ma nello stesso tempo facilmente raggiungibile via mare) può essere compatibile con una sua destinazione santuariale. Congiungere i due documenti potrebbe quindi accrescere la rilevanza del sito come potenziale candidato a sede di un tempio di Zeus collocato in posizione assai interessante, in ossequio ad un'ottica di sistematica occupazione delle coste della Crotoniatide in proiezione verso i lidi del mondo greco della madrepatria.

Ciononostante, a prescindere da questi tentativi isolati e peraltro del tutto ipotetici di individuare connessioni con l'Achaia peloponnesiaca, possiamo affermare che al momento neppure il territorio fornisce dati certi in tal senso. Gli interventi di indagine operati particolarmente nei fertili pianori a sud della città (Fig. 5), che si è dimostrato essere sistematicamente sfruttati soltanto dal VI sec. fino al primo terzo del III sec. a.C.²¹, offrono uno spaccato insediativo coerente con il sistema di popolamento accertato per la *polis*. Lo stesso vale per il promontorio Lacinio, dove le ricerche più recenti non mancano di mettere in luce elementi nuovi in relazione al suo sviluppo urbanistico ed architettonico. Da un lato, infatti, lo scavo delle fondazioni del tempio classico ha permesso

21. A. RUGA, D. ROUBIS, C. RESCIGNO, R. FIORILLO, «Ricerche nella *chora* meridionale di Crotona: prospezioni e scavi (1990-1991)», in *Kroton e il suo territorio*, p. 149-206.

3, 4

Fig. 3. – Antefissa fittile da Capo Cimiti.

Fig. 4. – Cippo di Phayllos.

di recuperare frammenti utili ad avanzare la sua prima seria ipotesi ricostruttiva; dall'altro, lo scavo dei resti di età romana ha confermato la presenza a partire dal II sec. a.C. di un cospicuo abitato con una consistente strutturazione in età augustea, da assegnare ragionevolmente alla colonia che le fonti dicono essere stabilita nel 194 a.C. (Liv. XXXIV. 45, 4-5)²².

Per quanto attiene i livelli cronologici più antichi, all'interno degli ambienti 1 e 2 del *balneum* messo in luce nel corso dell'ultima campagna di scavo curata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria (estate 2003) è stato individuato uno

22. A. RUGA, R. SPADEA, «La *domus* romana di Capo Colonna (Crotona)», in F. MORANDINI, F. ROSSI (a cura di), *Domus romane: dallo scavo alla valorizzazione, Atti del Convegno di Studi, Brescia, 3-5 aprile 2003*, Milano 2005, p. 317-332; R. SPADEA, «Tra Jonio e Tirreno: Terina, Crotona, Petelia», in *Tramonto della Magna Grecia, Atti del XLIV Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 24-28 settembre 2004*, Taranto 2005, p. 521-532; R. SPADEA, «L'abitato del promontorio lacinio e la colonia romana di Crotona», in *Santuario di Hera Lacinia*, p. 51-65. Per quanto riguarda il tempio di Hera si veda G. ROCCO, «Architettura protoclassica occidentale e influssi della madrepatria», in *Atene e la Magna Grecia dall'età arcaica all'ellenismo, Atti del XLVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 27-30 settembre 2007*, Taranto 2008, p. 287-326.

5

Fig. 5. – Panoramica del territorio a sud di Crotona..

scarico contenente materiali che vanno dalla metà del VI agli inizi del V sec. a.C.²³. La particolare coerenza del complesso di reperti, costituiti in special modo da numerosi frammenti di terrecotte architettoniche, parla in favore della demolizione di un tempio di età arcaica, parte delle cui spoglie sarebbero state qui occultate in antico. Si tratta di elementi fittili associabili in un unico sistema di copertura, già classificato da Dieter Mertens anni fa (tetto B)²⁴. Il carattere siceliota della sua manifattura viene a nostro avviso ulteriormente dimostrato da uno splendido frammento di acroterio plastico in forma di gorgone in corsa²⁵ che, rispetto agli esemplari frammentari di sime e lastre di rivestimento (Figg. 6-7), presenta la medesima argilla ed un analogo trattamento delle superfici²⁶.

23. G. VERBICARO, «Uno scarico di materiali nell'area dell'edificio termale», in *Santuario di Hera Lacinia*, p. 81-91. Il ritrovamento è stato illustrato per la prima volta in occasione del convegno *Recenti ricerche nel santuario di Capo Colonna di Crotona* svoltosi presso l'Istituto Archeologico Germanico di Roma nel novembre 2005, i cui atti sono in corso di edizione.

24. MERTENS 1983, p. 201-202, tav. XXII, 2.

25. R. SPADEA, «Frammento di gorgone in corsa dall'Heraion di Capo Colonna a Crotona», in L. LEPORE, P. TURI (a cura di), *Caulonia tra Crotona e Locri I, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 30 maggio-1 giugno 2007*, Firenze 2010, p. 185-197.

26. Per una revisione complessiva di tale copertura alla luce dei nuovi rinvenimenti si veda G. AVERSA, «Un tempio arcaico al Lacinio: elementi di una copertura fittile con figure plastiche dai recenti scavi sul promontorio di Capo Colonna di Crotona», in *Deliciae Fictiles. IV. Architectural Terracottas in Ancient Italy. Images of gods, monsters, and heroes. Proceedings of the international conference held at the Dutch Royal Institute in Rome, October 23-26, 2009* (in corso di edizione).

6, 7

Fig. 6. – Capo Lacinio. Frammento di sima (tetto B).

Fig. 7. – Capo Lacinio. Frammenti di lastra di rivestimento (tetto B).

L'anomalia di questa presenza è ulteriormente accentuata dal fatto che gli unici elementi riferibili alla copertura più antica recuperati sul promontorio, per profilo e decorazione rinviano in modo inequivocabile all'ormai famoso tetto «a corna» dalla località S. Anna di Cutro (Fig. 8)²⁷. Si tratta per Crotona del più tipico rappresentante delle serie acheo-coloniali, la cui derivazione dai sistemi peloponnesiaci può oggi dirsi più sicura grazie ad un'antefissa proveniente sempre dal territorio meridionale della polis (Fig. 9)²⁸, il cui esplicito riferimento al sistema argivo se da un lato fornisce un propizio termine di datazione per il nostro pezzo nell'ultimo quarto del VII sec. a.C., dall'altro solleva il problema della connessione tra architettura acheo-coloniale ed architettura nord-peloponnesiaca in anni nei quali la prima era ancora in formazione e quindi – giocoforza – in posizione di subalternità rispetto alla più avanzata architettura argivo-corinzia.

27. MERTENS 1983, p. 214, fig. 5a, tav. XXVIII; id., *Città e monumenti dei Greci d'Occidente. Dalla colonizzazione alla crisi di fine V secolo a.C.*, Roma 2006, p. 94-95, fig. 120-121.

28. G. AVERSA, «Le terrecotte architettoniche di Crotona. Nuove acquisizioni e considerazioni tipologiche», in *Kroton e il suo territorio* 71, tav. XXXII, 7; AVERSA 2002, p. 263, fig. 23.

8

9

Fig. 8. – Ricostruzione grafica del tetto di S. Anna di Cutro (da Mertens 1983, fig. 5.a).

Fig. 9. – Antefissa 'a corna' dalla chora di Crotona.

Proprio nella prima metà del VI sec. a.C. le produzioni più caratteristiche dell'artigianato di Crotona appaiono essere la ceramica a rilievo (Fig. 10) accanto alle terrecotte architettoniche (Figg. 11-12). Entrambe utilizzano tecniche di fabbricazione affini (impiego di matrici a stampo e a rullo), tanto da far ritenere che esse si avvalessero delle medesime officine. Sebbene il quadro relativo alla prima delle due classi di materiali appaia piuttosto indifferenziato, o comunque risulti più difficile ricostruirne una linea

produttiva specifica per le singole *poleis*²⁹, come consueto per la ceramica dell'Occidente coloniale è possibile rilevare anche in essa la specificità derivante dall'autonoma rielaborazione di molteplici modelli (corinzi, attici, peloponnesiaci, cicladici, greco-orientali). D'altronde, non può sfuggire come le ceramiche a rilievo risultino produzione più tipica dell'ambito cicladico di VII sec. a.C., mentre – per quanto a me noto – non esistono prodotti affini nell'Achaia peloponnesiaca. Allo stesso modo, per le terrecotte architettoniche non sono presenti in madrepatria sistemi di copertura diversi da quelli di ambito corinzio, fatto questo che – se confermato nel prosieguo della ricerca – contribuirebbe a fornire un'ulteriore spia del legame tra l'Achaia e l'antico Aigialos omerico. Al riguardo, pare che in Achaia nel momento della fondazione delle colonie non si fosse ancora definita una forma urbana autonoma, e che il fenomeno architettonico fosse conformato ad un forte conservatorismo obbediente ad esperienze tradizionalmente legate all'uso di materiali poveri (come nel caso del tempio di Ano Mazaraki che vedrà il suo abbandono soltanto nel primo quarto del IV sec. a.C.³⁰). La prova di quanto la coroplastica architettonica occidentale segua una linea di sviluppo indipendente sta nel fatto che tra ambiente etolo-corcirese e mondo acheo-coloniale si assiste alla creazione di soluzioni del tutto originali quali la sima a cavetto e la cassetta di rivestimento del *geison*³¹. Del resto, è noto come proprio l'assoluta originalità delle produzioni occidentali rispetto a quelle della Grecia propria abbia consentito il riconoscimento dei sistemi di copertura delle colonie achee d'Occidente sin dal loro primo inquadramento in occasione dello studio dei tetti recuperati nei grandi santuari panellenici di Olimpia e Delfi³².

In quest'ottica non va dimenticato come il periodo di maggiore fioritura di Crotona coincida con l'inizio delle emissioni di stateri incusi nella seconda metà del VI sec. a.C.

10

11

12

Fig. 10. – Frammento di *hypotrachelion* con decorazione in rilievo da Crotona, area Campitello.

Fig. 11. – Frammento di lastra di rivestimento da Delfi (tetto 30).

Fig. 12. – Frammento di tegola fittile da Crotona.

29. La più recente trattazione sulle ceramiche a rilievo di Crotona si trova in L. LA ROCCA, «Arule e ceramica a rilievo di produzione crotoniate», in *Kroton e il suo territorio*, p. 43-54.

30. M. PETROPOULOS, «The geometric temple at Ano Mazaraki (Rakita) in Achaia during the period of colonisation», in *Achei e identità etnica*, p. 143-164.

31. Su tutto il problema vedi AVERSA 2002, p. 263, fig. 23.

32. Ch. LE ROY, *FD II. Topographie et architecture. Les terres cuites architecturales*, Paris 1967, p. 76-86. Sulle produzioni acheo-coloniali si veda G. AVERSA, *Tetti achei. Terrecotte architettoniche di età arcaica in Magna Grecia* (in corso di edizione).

Come noto, infatti, anche la monetazione rappresenta un fenomeno in cui si manifesta la specificità acheo-coloniale, e le zecche crotoniate appaiono particolarmente attive in tale settore e assai ben connotate (Fig. 13)³³.

Se la linea di autonomia delle produzioni artigianali di Crotone sembra così confermarsi lungo tutto l'arco di vita della *polis*, a questo punto soltanto i primissimi momenti della colonia potrebbero manifestare un legame esplicito con la madrepatria. Tuttavia, se escludiamo le testimonianze inquadrabili nell'ultimo quarto dell'VIII sec. a.C., quindi quelle contemporanee alla fondazione della *polis* – che consistono in importazioni da ambiente in prevalenza corinzio con relative derivazioni locali³⁴ – già le ceramiche di VII sec. sembrano intraprendere un percorso autonomo. Il caso dei crateri tardogeometrici mostra con una certa evidenza il rifarsi a modelli comuni in Italia meridionale³⁵, come hanno dimostrato gli studi di Piero Orlandini. Inoltre, come per le prime fasi dell'architettura, almeno dalla seconda metà del VII l'artigianato ceramico sembra far riconoscere un analogo fenomeno di generica connessione alle produzioni di vari ambiti culturali della Grecia propria, lasciando intravedere operante anche nelle botteghe di

33. A. STAZIO, «Problemi della monetazione di Crotone», in *Crotone* 1983, p. 369-398; M.A. MASTELLONI, «Rinvenimenti numismatici: brevi note sulla circolazione», in *Crotone tra IV e III sec. a.C.*, p. 197-210; E.A. ARSLAN, «Archeologia urbana e moneta: il caso di Croton», in *Kroton e il suo territorio*, p. 91-142.

34. SABBIONE 1982, p. 263, fig. 9-14.

35. E. GRECO, «Frammento di cratere LG da Croton», *AION(archeol)* 2 (1980), p. 21-24.

13

Fig. 13. – Moneta incusa di Kroton con tripode delfico.

Crotone un filone orientalizzante affine a quello registrato nelle produzioni dell'Incoronata di Metaponto³⁶.

Assai presto forse le officine crotoniate si pongono il problema di connotare le proprie produzioni al fine di fare emergere in modo più evidente la propria adesione ad un patrimonio culturale ormai autonomo. Ne sarebbe un esempio il frammento di cratere con la più antica immagine di tripode (Fig. 14), ritrovato nel corso di scavi nell'area ex Montedison (1976)³⁷. Esso rappresenta un simbolo parlante per una città che nello scegliere una adesione esplicita al mondo delfico mostra l'intenzione da parte dei coloni di ribadire la propria identità nei confronti del mondo circostante costituito da un lato da altre etnie di provenienza greca (euboica, laconica, ionica), dall'altro da componenti indigene rispetto alle quali marcare la differenza³⁸.

36. SABBIONE 1982, p. 263, fig. 17-19; SABBIONE 1983, tav. XXXII, 1-2 e XXXIX.2. Sulla problematica delle produzioni orientalizzanti in Magna Grecia si vedano gli studi di M. DENTI: «Per una fenomenologia storico-culturale del linguaggio figurativo dei Greci d'Occidente in età arcaica», in M. CASTOLDI (a cura di), *Koina. Miscellanea di studi archeologici in onore di Piero Orlandini*, Milano 1999, p. 205-221; «Nuovi documenti di ceramica orientalizzante della Grecia d'Occidente. Stato della questione e prospettive della ricerca», *MEFRA* 112 (2000), p. 791-842; «Linguaggio figurativo e identità culturale nelle più antiche comunità greche della Siritide e del Metapontino», in L. MOSCATI CASTELNUOVO (a cura di), *Identità e prassi storica nel Mediterraneo greco*, Milano 2001, p. 33-61.

37. SABBIONE 1982, fig. 18, n. 62; SABBIONE 1983, tav. XXXIII, 1.

38. L'importanza del tripode delfico nell'immaginario crotoniate è confermato, oltre che dalla sua presenza sulle monete della città (Fig. 13), anche da un donario monumentale a Delfi (Paus. X. 9, 2 e 13, 9; Plin., *NH* XXXIV. 59; A. JACQUEMIN, D. LAROCHE, «Une offrande monumentale à Delphes: le trépied des Crotoniates», *BCH* 114 [1990], p. 299-332).

14

Fig. 14. – Frammento di vaso di forma aperta di produzione locale con raffigurazione di tripode..

Ancora una volta non sembra palesarsi alcuna volontà di sottolineare legami con la madrepatria. L'unica attestazione attualmente esistente a Crotona di diretta matrice acheo-peloponnesiaca è rappresentata da un kantharos a bande (Fig. 15), proveniente dagli scavi cittadini in via Tedeschi³⁹. Sebbene esso rientri nelle classificazioni che da poco tempo hanno iniziato a stilarsi, è certa la sua derivazione in ambito occidentale da modelli acheo-peloponnesiaci. In ogni caso si tratta però di un dato insufficiente a ricavare qualsiasi considerazione generale: poco per parlare dell'evidenza di un contatto, troppo per dichiarare a priori l'assoluta mancanza di collegamenti. Ci sembra quindi giusto concludere affermando che lo studio dei rapporti tra Crotona e la sua madrepatria può dirsi impostato ma ancora bisognoso di un livello di ricerca più approfondito.

39. L. TOMAY, «Ceramiche di tradizione achea della Sibaritide», in *Achei e identità etnica*, p. 343, fig. 15.1.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Achei e identità etnica* = E. GRECO (a cura di), *Gli Achei e l'identità etnica degli Achei d'Occidente*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum /Atene 2002
- AVERSA 2002 = G. AVERSA, «Decorazioni architettoniche fittili di età arcaica tra Grecia propria e Occidente coloniale: realtà a confronto», *ASAA* 80 (2002), p. 231-279
- Crotona 1983 = *Crotona*, Atti del XXIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 7-12 ottobre 1983, Taranto 1984
- Crotona tra IV e III sec. a.C. = *Crotona e la sua storia tra IV e III sec. a.C.*, Atti del Seminario Internazionale, Napoli, 13-14 febbraio 1987, Napoli 1993
- Kroton e il suo territorio* = R. BELLI PASQUA, R. SPADEA (a cura di), *Kroton e il suo territorio tra VI e V secolo a. C. Aggiornamenti e nuove ricerche*, Atti del Convegno di Studi, Crotona, 3-5 marzo 2000, Crotona [2005]
- MERTENS 1983 = D. MERTENS, «I santuari di Capo Colonna e Crimisa: aspetti dell'architettura crotoniate», in *Crotona* 1983, p. 189-230
- SABBIONE 1982 = C. SABBIONE, «Le aree di colonizzazione di Crotona e Locri Epizefiri nell'VIII e VII sec. a.C.», *ASAA* 60 n.s. 44, p. 271-90 = *Atti del Convegno Internazionale 'Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C.'*, Atene, 15-20 ottobre 1979, tom. II, Roma 1983, p. 251-299
- SABBIONE 1983 = C. SABBIONE, «L'artigianato artistico», in *Crotona* 1983, p. 245-301
- Santuari della Magna Grecia* = AA. VV., *I Greci in Occidente. Santuari della Magna Grecia in Calabria*, Catalogo mostra Museo Archeologico Statale di Vibo Valentia; Museo Archeologico della Sibaritide; Museo Archeologico Statale di Crotona; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Napoli 1996
- Santuario di Hera Lacinia* = R. SPADEA (a cura di), *Ricerche nel santuario di Hera "Lacinia" a Capo Colonna di Crotona*, Roma 2006
- Tesoro Nascosto* = R. SPADEA (a cura di), *Il Tesoro Nascosto. Monete e gioielli di età ellenistica dal "Fondo Gesù" di Crotona*, Crotona 2006

15

Fig. 15. – Disegno di kantharos di tipo 'acheo' da Crotona, via Tedeschi (da L. Tomay, in *Achei e identità etnica*, 344 fig. 15.1).

104

105